

Manus Terbata

Daras Filsafat
27 Jan 2026

Features

Esai

Opini

Risalah

Tentang

4 minute read

Lisent

Scan untuk mengirimkan nasihatmu

Daras Filsafat

1 TULISANMU

ji Gagasan, Renungan, dan Pemikiran

Daras Filsafat membuka ruang bagi siapa pun yang ingin menulis dan berbagi pemikiran. Artikel dapat berupa refleksi filosofis, kajian tokoh, ulasan buku, atau renungan personal yang berakar pada tradisi berpikir kritis. Tulisan dapat bernuansa sastra maupun akademik.

- 700–1500 kata
- Bahasa bebas, reflektif, naratif, atau puitis
- Tulisan orisinal dan belum dipublikasikan
- Sertakan biodata singkat (opsional)

Kirimkan tulisanmu melalui WhatsApp
Kami menunggu daras dari hati dan pikiranmu.

Contact Person :
087862136003 (Ahmad Alimajus Syakab)
085339056554 (Clerma)

@darasfilsafat.bwi Daras Filsafat Muncar DarasFilsafat Muncar

Kirim Artikel Klik Gambar di Atas

Manusia Modern di Alam Semesta Tak Terbatas

Vinsensius, S.Fil., M.M.

@darasfilsafat.bwi Daras Filsafat Muncar Daras Filsafat Muncar

Dalam beberapa tahun terakhir, **krisis lingkungan** terasa makin dekat dengan kehidupan sehari-hari. Banjir datang hampir setiap musim hujan, cuaca panas terasa semakin menyengat, dan bencana alam muncul di tempat-tempat yang dulu dianggap aman. Hutan digunduli, sungai tercemar, laut dipenuhi sampah. Ironisnya, hampir semua itu bukan peristiwa alam murni, melainkan akibat langsung dari aktivitas manusia sendiri.

Manusia modern sering melihat alam sebagai sesuatu yang bisa dipakai sesuka hati. Gunung ditambang, tanah dieksploitasi, udara dipenuhi polusi, seolah-olah bumi tidak punya batas. Selama masih ada teknologi dan keuntungan, kerusakan dianggap bisa diatasi belakangan. Cara pandang ini membuat manusia merasa menjadi pusat segalanya, sementara alam diposisikan hanya sebagai latar belakang yang diam dan tak melawan.

Namun, bencana demi bencana seperti memberi pesan sebaliknya. Alam ternyata tidak sepenuhnya tunduk pada kehendak manusia. Ada hukum, keseimbangan, dan batas yang tak bisa dilanggar tanpa konsekuensi. Di titik inilah kita perlu berhenti sejenak dan bertanya ulang tentang posisi manusia di tengah alam semesta. Jauh sebelum isu krisis lingkungan menjadi pembahasan global, seorang filsuf Yunani kuno bernama Anaximandros sudah mencoba memikirkan relasi manusia, alam, dan batas-batas yang sering kita lupakan.

Anaximandros, Dunia Tanpa Batas, dan Krisis Lingkungan

Label

Sastra	10	Taufiq Wr Hidayat	9
Opini	8	Filsafat	6
Agama	5	Biografi	2

Tampilkan selengkapnya +1

Dukung Kami

Popular Posts

Manusia Modern di Alam Semesta Tak Terbatas

Anaximandros hidup di [Miletos, Yunani Kuno](#), sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Ia dikenal sebagai murid [Thales](#), filsuf yang sering disebut sebagai pelopor [filsafat Barat](#). Namun Anaximandros tidak sekadar meneruskan pemikiran gurunya.

dari sikap kritis, bahkan terhadap otoritas intelektual.

Berbeda dengan Thales yang menganggap air sebagai asal mula segala sesuatu, Anaximandros menolak gagasan bahwa dunia berasal dari satu unsur tertentu. Menurutnya, segala yang terbatas tidak mungkin menjadi sumber dari keberagaman yang begitu luas. Ia lalu memperkenalkan konsep [apeiron](#), yang berarti sesuatu yang tak terbatas, tak berbentuk, dan tak bisa ditentukan secara pasti. Dari [apeiron](#) inilah segala sesuatu lahir, dan pada akhirnya akan kembali ke sana.

Bagi Anaximandros, dunia tidak berjalan secara acak. Alam semesta memiliki keteraturan dan hukum yang mengatur kelahiran, perubahan, dan kehancuran. Dalam salah satu fragmen pemikirannya, ia menyatakan bahwa segala sesuatu "membayar hukuman dan tebusan atas ketidakadilannya sesuai dengan tatanan waktu". Ungkapan ini sering dipahami sebagai gambaran bahwa jika sesuatu melampaui batasnya, maka keseimbangan alam akan memulihkannya kembali.

Cara pandang ini menarik jika kita hubungkan dengan krisis lingkungan saat ini. Kerusakan alam yang terjadi bukan sekadar bencana alamiah, melainkan akibat dari tindakan manusia yang terus-menerus melampaui batas. Hutan ditebang tanpa kendali, laut diperlakukan sebagai tempat pembuangan, dan bumi diperas demi pertumbuhan ekonomi tanpa henti. Dalam kerangka Anaximandros, tindakan ini bisa dibaca sebagai bentuk "ketidakadilan" manusia terhadap alam.

Bencana yang muncul kemudian—banjir, longsor, kekeringan, perubahan iklim—bukanlah hukuman moral dari alam, melainkan konsekuensi dari terganggunya keseimbangan. Alam seakan "menagih" kembali apa yang telah diambil secara berlebihan. Pandangan ini membantu kita melihat krisis lingkungan bukan sebagai musibah yang datang tiba-tiba, melainkan sebagai bagian dari proses sebab-akibat yang panjang.

Yang penting, pemikiran Anaximandros juga menggeser posisi manusia. Manusia bukan penguasa mutlak alam semesta, melainkan bagian kecil dari tatanan yang jauh lebih besar. Dunia tidak diciptakan untuk melayani manusia sepenuhnya. Kesadaran ini terasa kontras dengan cara hidup modern yang sering menempatkan kepentingan manusia di atas segalanya.

Lalu, apa arti pemikiran ini secara praktis? Tentu Anaximandros tidak menawarkan solusi teknis seperti pengelolaan sampah atau [energi terbarukan](#). Namun ia memberikan dasar cara berpikir yang sangat penting: kesadaran akan

Orbituari Habib Salim
Bafagih & Kiai Ach Fauzi
Imron : Membangun
Pesantren atas Amanat...

Jimat, Pemberontakan, dan
Kaum Kolonial

Mengulur Tali Rekonsiliasi
Gus Dur

Critical Discourse Analysis
Model Norman Fairclough:
Metode dan Penerapannya

Kritik Eko-Sufisme Seyyed
Hossein Nasr terhadap
Materialisme Antroposentris

batas. Dari sini, solusi praktis bisa tumbuh dalam bentuk sikap hidup dan kebijakan yang lebih rendah hati terhadap alam.

Kesadaran akan batas berarti memahami bahwa pertumbuhan tidak bisa tanpa akhir, eksploitasi tidak bisa tanpa kendali, dan teknologi tidak selalu menjadi jawaban atas semua masalah. Dalam kehidupan sehari-hari, ini bisa berarti mengurangi konsumsi berlebihan, lebih menghargai ruang hidup alam, dan mendukung kebijakan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan. Dalam skala yang lebih besar, ini berarti merumuskan pembangunan yang tidak hanya menguntungkan manusia hari ini, tetapi juga menjaga keseimbangan alam untuk generasi berikutnya.

Dengan membaca Anaximandros, filsafat tidak lagi berhenti sebagai wacana kuno yang jauh dari realitas. Ia justru membantu kita memahami bahwa krisis lingkungan yang kita hadapi hari ini berakar pada cara manusia memandang dunia. Selama manusia merasa hidup di alam semesta yang bisa dikuasai sepenuhnya, krisis akan terus berulang. Tetapi jika manusia mulai menyadari bahwa ia hidup di alam semesta yang memiliki batas dan hukum sendiri, mungkin di situlah awal perubahan bisa dimulai.

Tentang Penulis

Vinsensius, S.Fil., M.M. adalah dosen di Akademi Keuangan dan Perbankan Grha Arta Khatulistiwa Pontianak, di mana ia mengajar mata kuliah **filsafat** dan **manajemen keuangan**. Selain aktif di ruang kelas, ia juga menulis tentang refleksi kehidupan modern, etika bisnis, dan kebijaksanaan finansial di tengah budaya konsumtif masyarakat masa kini. Sebagai pengajar di bidang filsafat, ia sering menghubungkan gagasan-gagasan klasik dengan persoalan kontemporer agar ilmu ini makin membumi dan relevan dengan realitas sehari-hari.

Artikel

Diposting oleh:

Daras Filsafat

Baca Juga

Posting Komentar